

Dados do livro para citação / book data for citation

Autor / Author:

Regis Cornelius Celeghini Silveira

Título / Title :

Quem é o usuário de maconha que vai preso? Um estudo sobre os usuários de maconha detidos em Belo Horizonte entre 2016 e 2017. /
Who is the marijuana's user that is arrested? A study about the marijuana's users arrested in belo horizonte among 2016 e 2017

Cidade da publicação / City of publication:

Porto Alegre (Brasil / Brazil)

Nome da editora / publisher name:

ABraSD

Ano / Year :

2017

ISSN 2358-4270

Citação formato ABNT:

SILVEIRA, Régis Cornelius Celeghini. **Quem é o usuário de maconha que vai preso? Um estudo sobre os usuários de maconha detidos em Belo Horizonte entre 2016 e 2017.** In: Anais do VIII Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito - ABraSD - Sociologia Jurídica Contra a Dogmática? Pontos de Convergência. (08 a 10 de novembro de 2017) ISSN: 2358-4270. Porto Alegre: ABraSD, 2017.

Anais o Anais do VIII Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito - ABraSD - Sociologia Jurídica Contra a Dogmática? disponíveis em:
https://docs.wixstatic.com/ugd/203511_1715e716346b404c81faf34bd200db36.pdf

SOCIOLOGIA JURÍDICA CONTRA DOGMÁTICA?

PONTOS DE CONVERGÊNCIA

anais VII Congresso da **ABraSD**

SOCIOLOGIA JURÍDICA CONTRA DOGMÁTICA?

PONTOS DE CONVERGÊNCIA

anais VII Congresso da **ABraSD**

ISSN 2358-4270

DIRETORIA EXECUTIVA

José Rodrigo Rodriguez (UNISINOS)
Presidente

Marcelo Pereira Mello (UFF)
1º Vice-Presidente

Guilherme de Azevedo (UNISINOS)
2º Vice-Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO

Arthur Stamford da Silva (UFPE)

Fernando Rister de Souza Lima (Mackenzie)

David Oliveira (UFC)

Elaini Cristina Gonzaga da Silva (PUC/SP)

Bianca Margarita Damin Tavorari (USP)

CONSELHO FISCAL

Leonel Severo Rocha (UNISINOS)

Germano André Doederlein Schwartz (UNILASALLE)

José Antonio Callegari (UFF)

QUEM É O USUÁRIO DE MACONHA QUE VAI PRESO? UM ESTUDO SOBRE OS USUÁRIOS DE MACONHA DETIDOS EM BELO HORIZONTE ENTRE 2016 E 2017

WHO IS THE MARIJUANA'S USER THAT IS ARRESTED?

A STUDY ABOUT THE MARIJUANA'S USERS ARRESTED IN BELO HORIZONTE AMONG 2016 E 2017

Regis Cornelius Celeghini Silveira

Mestre em Teoria do Direito

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas)

Resumo: Esse artigo trata de fatores que podem influir para que alguém se torne um usuário de maconha e seja detido por crime. Observou-se a influência dos controles sociais informais (igreja, escola e família) na vida dos usuários de maconha conduzidos à determinada delegacia de Polícia Civil na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Também foram analisados os dados de ocorrências policiais pelo crime de “uso de drogas” na cidade de Belo Horizonte. Em seguida, foi discutida a legalização das drogas. Os fundamentos da proibição das drogas deveriam ser a proteção da saúde e a preservação de vidas. Entretanto, ela faz com que os menores de idade (que deveriam ter a saúde mais protegida) tenham fácil acesso às drogas. Por outro lado, o número de mortes causadas diretamente pelo uso de drogas (por overdose, por exemplo) é mais baixo que os homicídios que só existem porque as drogas são ilegais. Assim, analisando a saúde, a proibição das drogas causa mais danos nos mais frágeis e, observando as vidas salvas, há mais vidas perdidas (por homicídios) do que salvas (evitando overdoses). Diante disso, percebe-se que a proibição às drogas causa mais malefício do que benefício social.

Palavras-chave: Maconha; Usuário de maconha; Controles sociais; Legalização; Criminologia

Abstract: This article research the factors who can influenciante someone to became a marijuana's user arrested by crimes. The influence of the informal social controls (church, school and family) ware measured in the lives of

the marijuana's users arrested in a specific police post in the city of Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil. Also were analyzed databases of police's registers for the crime of "use of drugs" in the city of Belo Horizonte. After that, the drugs legalization was discussed. The foundations of drugs prohibition should be the health's protection and the lives saving. However, the drugs' prohibition make the underage people (who should have the health more protected) heave easily access to the drugs. In other point of view, the number of deaths caused directly by the use of drugs (by overdose, for instance) is much smaller than the homicides who happen only because the drug's commerce is illegal. This way, focusing the health, the drug's prohibition causes more trouble to the more fragile, the younger's, and, focusing the lives' saving, it produces more deaths (for homicides) that avoid deaths (avoiding overdoses). For those reasons, we realize that the drugs' prohibition causes more bad than good for the society.

Keywords: Marijuana; Marijuana's user; Social controls; Legalization; Criminology

MÉTODO DE ANÁLISE:

Foram utilizadas duas fontes de dados de acesso restrito e os quais foram comparados com pesquisas acessíveis à população em geral através da internet.

A primeira fonte restrita de dados foi uma pesquisa aplicada através de formulários de múltipla escolha (survey) oferecidos a todos os usuários de maconha detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil Adida ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte (Delegacia Adida ao JECrim/BH) por porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da lei 11.343/06) no período de 1º de setembro a 31 de outubro de 2017.

A segunda fonte restrita constituiu-se de dados obtidos junto à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), extraídos pela Superintendência de Informação e Inteligência Policial (SIIP) de Boletins de Ocorrências (BOs) registrados pelos diversos órgãos de segurança do Estado de Minas Gerais (MG) (como Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, etc.) cuja natureza do crime continha a classificação "Uso e consumo de drogas".

HISTÓRICO DA PESQUISA:

As entrevistas foram realizadas na Delegacia de Polícia Civil Adida ao JECrim/BH que é um dos principais pontos de confluência dos usuários de

drogas capturados pelos agentes de segurança. No mês de julho de 2017, o pesquisador começou a entrevistar informalmente os usuários detidos naquela unidade obtendo alguns parâmetros que embasariam a pesquisa.

Logo após verificar informações preliminares sobre o perfil dos usuários de maconha, começou-se a esboçar um formulário padronizado de modo a permitir uma aferição mais objetiva das respostas.

Para evitar que o entrevistado optasse por uma alternativa que não representasse exatamente o que ele pensa, o pesquisador entrevistou os usuários de maconha sem expor as alternativas. Com base no que eles espontaneamente diziam, as perguntas e alternativas do formulário foram sendo adaptadas ao longo dessa fase. A aplicação do Formulário Teste permitiu uma obtenção de perguntas mais coerentes e respostas mais claras e objetivas de acordo com o pensamento dos usuários.

Em 1º de setembro de 2017, iniciou-se a aplicação do Formulário Padrão, já amadurecido por aproximadamente um mês e meio de testes anteriores. Essa coleta se estendeu pelos meses de setembro e outubro de 2017.

Finalizada a coleta dos dados por meio da aplicação do Formulário Padrão aos usuários de maconha conduzidos até à Delegacia Adida ao JECrim/BH, seguiu-se à entabulação e análise dos dados que se deu no mês de novembro de 2017. Nesse mesmo mês, houve apresentação deste trabalho no VIII Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD). A discussão do trabalho trouxe várias contribuições que foram incorporadas a este artigo.

HIPÓTESES TESTADAS:

SÓ USA MACONHA QUEM NÃO TEM OCUPAÇÃO?

Para testar essa hipótese, foi perguntada a ocupação do usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH – conforme tabela abaixo:

Ocupação do usuário de maconha detido na Delegacia Adida ao JECrim/BH – 2017					
P 24 - Sobre sua ocupação:				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Não trabalho nem estudo	6	1	7	19%	21%
Só trabalho	12	2	14	38%	42%
Só estudo	2	0	2	5%	6%
Trabalho e estudo	9	1	10	27%	30%

Não respondeu	3	1	4	11%	
			37	100%	

Verificou-se que a proporção das pessoas “sem ocupação”, que não trabalham nem estudam, é de 21%, ou seja, de acordo com o teste, o uso de maconha não decorre da falta de ocupação.

A CULPA DO USO DE MACONHA É DA FALTA DE ORIENTAÇÃO NA ESCOLA?

Para responder a esta hipótese utilizou-se o questionamento se houve alerta sobre as drogas na escola frequentada pelo usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH:

Orientações na escola ao usuário de maconha detido na Delegacia Adida ao JECrim/BH a respeito da prevenção ao uso de drogas BH - 2017								
P 21 - Alerta sobre as drogas na escola	18 a 21 anos	22 a 24 anos	25 a 30 anos	31 a 40 anos	Acima de 40 anos	Total	Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
Alguém que trabalha na escola me incentivou a usar drogas	-	-	1	-	-	1	3%	3%
Nunca me falaram para evitar drogas na escola	-	-	-	-	2	2	5%	6%
Algum funcionário da escola aconselhou a evitar drogas depois que eu já estava usando	1	1	-	-	-	2	5%	6%
Antes de eu usar, já fui alertado na escola para não começar	7	1	3	-	-	11	30%	33%
Cheguei a ter aulas na escola sobre as drogas e como evitá-las	5	4	4	2	-	15	41%	45%
Não respondeu	3	-	1	-	2	6	16%	
						37	100%	

Percebe-se que, dentre os menores de 25 anos, todos foram orientados, na escola, de alguma forma, a não utilizarem drogas. Houve um esforço contínuo no sentido de escolarizar a prevenção às drogas em geral, o que é percebido especialmente nas gerações mais recentes.

Entretanto, é notável que avisar sobre os malefícios das drogas não é garantia de que o indivíduo não utilizará maconha. Quase todos, 91% dos que responderam à essa pergunta, foram avisados na escola para evitar o uso e boa parte (45%) chegou a ter aulas na escola sobre as drogas e como evitá-las.

Parece plausível que há algo de errado no ensino institucionalizado sobre as drogas. Talvez, o modelo pedagógico esteja errado e focando mais em conhecimento do que em vivências e mudanças de atitudes.

A CULPA DO USO DE MACONHA É DA FALTA DE ESTUDO?

Para responder a esse questionamento, optou-se por recorrer à base de dados da Polícia Civil de Minas Gerais verificando a qualificação dos citados como “autores” “coautores” e “suspeitos” do crime de “uso e consumo de drogas”, em Boletins de Ocorrência (BO’s) de fatos ocorridos na cidade de Belo Horizonte.

Percebeu-se que o teste dessa hipótese é de difícil aferição, pois 71% dos citados em BO’s como envolvidos em “uso e consumo de drogas” é menor de 25 anos e a pesquisa só detectou no IBGE estatísticas de escolaridade para pessoas acima de 25 anos. Portanto, falta uma base de comparação quanto à escolaridade desse grupo.

Apesar dessa dificuldade, buscou-se comparar a escolaridade dos envolvidos “em uso e consumo de drogas” com a população brasileira:

Escolaridade de homens maiores de 25 anos em Belo Horizonte		
	Usuários de drogas em BO's	População IBGE - 2010
Escolaridade indefinida ¹	19,1%	0,3%
Sem instrução ou Ensino fundamental incompleto	22,9%	33,4%
Ensino fundamental completo e médio incompleto	21,6%	14,7%
Ensino médio completo e superior incompleto	29,9%	28,4%
Ensino superior completo	6,5%	23,3%

1 - Abarca os seguintes tipos de escolaridade: "alfabetizado", "preenchimento opcional", "escolaridade ignorada", "outros escolaridade" e o termo do IBGE "instrução não determinada"

Quanto aos homens, a escolaridade acima dos 25 anos têm papel dúbio. A proporção de analfabetos dentre os envolvidos em uso de drogas é menor que a média da população de Belo Horizonte. Isso poderia indicar que os usuários de drogas seriam mais escolarizados. Entretanto, a proporção de envolvidos em uso de drogas com nível superior de escolaridade é menor que a população de Belo Horizonte em geral. Além disso, o grupo de envolvidos com escolaridade indefinida é significativo e poderia alterar qualquer conclusão a respeito.

Escolaridade de mulheres maiores de 25 anos em Belo Horizonte		
	Usuárias de drogas em BO's	População IBGE - 2010
Escolaridade indefinida ¹	19,3%	0,3%
Sem instrução ou Ensino fundamental incompleto	21,0%	35,3%
Ensino fundamental completo e médio incompleto	15,1%	14,1%
Ensino médio completo e superior incompleto	33,6%	28,0%
Ensino superior completo	10,9%	22,3%

1 - Abarca os seguintes tipos de escolaridade: "alfabetizado", "preenchimento opcional", "escolaridade ignorada", "outros escolaridade" e o termo do IBGE "instrução não determinada"

Observando a população feminina, repete-se a tendência à concentração de uma escolaridade mediana (ensino fundamental completo ou ensino médio completo) em contraponto aos extremos de escolaridade (analfabeto e ensino superior completo). Entretanto, assim como ocorre com os homens, o grupo de envolvidos com escolaridade indefinida é significativo e poderia alterar qualquer conclusão a respeito.

Assim, não é possível determinar se a escolaridade influencia, de alguma maneira, o uso de drogas pelos dois motivos citados. Em primeiro lugar, porque 71% dos citados em Boletins de Ocorrência como envolvidos

em “uso e consumo de drogas” é menor de 25 anos e a pesquisa só detectou no IBGE estatísticas de escolaridade para pessoas acima de 25 anos. Em segundo lugar, porque o índice de BO’s que têm como citados os termos “alfabetizado”, “preenchimento opcional”, “escolaridade ignorada” e “outros escolaridade” é muito grande impossibilitando uma aferição mais precisa da escolaridade dos envolvidos.

O USO DE MACONHA OCORRE POR FALTA DE ESTRUTURA OU ACOMPANHAMENTO FAMILIAR?

CRIAÇÃO PELOS PAIS, OUTROS FAMILIARES OU NÃO FAMILIARES

Para responder a essa pergunta, foram analisados os dados fornecidos pela pesquisa realizada diretamente com os usuários de maconha conduzidos à Delegacia Ainda ao JECrim/BH, pois esse tipo de informação não faz parte do conjunto de dados utilizados para o registro de um BO. Seguem as respostas:

Criação familiar dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao Jecrim/BH - set e out 2017					
P-13 Por quem foi criado:				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Ninguém - menino de rua	2	0	2	05%	06%
Em um orfanato	0	0	0	00%	00%
Somente pela mãe	6	1	7	19%	21%
Somente pelo pai	1	0	1	03%	03%
Mãe e padrasto	1	0	1	03%	03%
Pai e madrasta	0	0	0	00%	00%
Pai e mãe juntos	16	2	18	49%	53%
Avô e/ou avó	3	1	4	11%	12%
Outros parentes	1	0	1	03%	03%
Não respondeu	2	1	3	08%	
			37	100%	

Nota-se que o fato de o usuário de maconha ter sido criado por pai e mãe juntos não diminuiu a possibilidade de ele usar maconha uma vez que 53% dos usuários de maconha detidos que responderam a essa pergunta

foram criados por ambos os pais. Ademais, é cada vez mais comum o divórcio no Brasil e, apesar disso, o índice dos que foram criados somente por um dos pais é de apenas 27% (“Somente pela mãe” + “Somente pelo pai” + “Mãe e padrasto”).

Por outro lado, a ausência simultânea de ambos os pais parece influir bastante para o uso de maconha dos usuários que são conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH uma vez que 21% dos que responderam não dispuseram da companhia de nenhum dos genitores (“Ninguém - menino de rua” + “Avô e/ou avó” + “Outros parentes”).

USO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR QUEM CRIOU O USUÁRIO DETIDO

Passou-se então a analisar o índice de drogadição na família do usuário de maconha preso e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH. O termo drogadição aqui é entendido não somente como uso de drogas ilícitas, mas também de substâncias consumidas livremente como álcool e tabaco (cigarro convencional).

Uso de álcool por familiares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH – set e out 2017					
P14 - As pessoas que te criaram consomem bebida alcoólica?				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Todos ou a maioria bebe	12	1	13	35%	36%
A metade bebe	3	0	3	8%	8%
Ninguém ou a minoria bebe	16	4	20	54%	56%
Não respondeu	1	0	1	3%	
			37	100%	

Percebe-se que o exemplo do consumo de álcool não é fator preponderante para o usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH porque, na maior parte dos casos, ninguém ou a minoria das pessoas que criaram esse usuário faz uso de bebida alcoólica. Essa falta de correlação entre o uso de álcool por familiares e o uso de maconha pelos detidos se torna mais evidente quando verificamos que aproximadamente metade da população brasileira adulta, segundo dados de 2012, faz uso de bebida alcoólica

USO DE TABACO POR QUEM CRIOU O USUÁRIO DETIDO

Diante disso, buscou-se verificar se o exemplo do uso do cigarro convencional, de tabaco, influiria no consumo de maconha pelos usuários detidos e conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH.

Uso de tabaco por familiares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH – set e out 2017					
P15 - As pessoas que te criaram fumam cigarro?				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Todos fumam	3	1	4	11%	11%
A maioria fuma	4	0	4	11%	11%
A metade fuma	0	2	2	5%	6%
A minoria fuma	11	0	11	30%	31%
Ninguém fuma	13	2	15	41%	42%
Não respondeu	1	0	1	3%	
			37	100%	

Percebe-se que o exemplo do consumo de tabaco também não é fator preponderante que influencia o usuário de maconha que é conduzido à essa delegacia, pois, na maior parte dos casos, ninguém ou a minoria das pessoas que criaram o usuário conduzido faz uso de tabaco (72% dos que responderam).

Entretanto, embora não seja fator preponderante, nota-se que há certa relação entre o fato de haver tabaco em casa e o sujeito passar ao uso de maconha porque o índice de fumantes de cigarro, entre os que criaram os participantes da pesquisa, é bem maior do que a média da população nacional. Enquanto em 58% dos lares de usuários de maconha conduzidos à delegacia estudada havia algum fumante, na população em geral, de acordo com o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - UniFeSP – de 2012, há 17% de fumantes.

USO DE MACONHA POR QUEM CRIOU O USUÁRIO DETIDO

Depois dessa análise das drogas lícitas, partiu-se para a verificação do histórico de uso de maconha na família.

Uso de maconha por familiares de usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao JECrim/BH - set e out 2017					
P16 - As pessoas que te criaram usam maconha?				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Todos usam maconha	1	0	1	3%	3%
A maioria usa maconha	0	1	1	3%	3%
A metade usa maconha	3	0	3	8%	9%
A minoria usa maconha	4	0	4	11%	11%
Ninguém usa maconha	23	3	26	70%	74%
Não respondeu	1	1	2	5%	
			37	100%	

Percebe-se que o exemplo do consumo de maconha em casa também não é fator preponderante que influencia o usuário de maconha que é conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH, pois, na maioria absoluta dos casos, ninguém que criou o usuário conduzido faz uso de maconha (74% dos que responderam).

Entretanto, embora não seja fator preponderante, nota-se que há certa relação entre o fato de haver maconha em casa e o indivíduo passar a usar esse tipo de substância porque o índice de fumantes de maconha entre os que criaram esse indivíduo detido e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH como usuário de maconha é bem maior do que a média da população nacional que tem por volta de 3% de usuários de maconha, de acordo com o II Levantamento Nacional de Alcool e Drogas - UniFeSP – de 2012.

DIFICULDADES FINANCEIRAS NA INFÂNCIA DOS USUÁRIOS DETIDOS

Procurou-se, então aferir se dificuldades financeiras na infância seriam fatores determinantes para que o sujeito fizesse uso de maconha e viesse a ser conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.

Condição econômica na infância de usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao JECrim/BH - set e out 2017					
P 17 - Sobre dificuldades financeiras na infância				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Vivíamos com muita dificuldade, faltavam até alimentos	8	2	10	27%	29%

Em casa não havia fartura, mas nunca faltou o essencial	14	2	16	43%	47%
Tínhamos mais que o suficiente para viver.	8	0	8	22%	24%
Não respondeu	2	1	3	8%	
			37	100%	

Percebeu-se que a grande maioria não possuía dificuldades financeiras severas, 71% não tiveram falta do essencial. O índice dos que passavam muita dificuldade e dos que tinham mais que o suficiente para viver é praticamente o mesmo (29% e 24% respectivamente). Portanto, o fato de haver dificuldades financeiras na infância dos usuários de maconha detidos na delegacia estudada não se demonstrou relevante.

ENSINO MORAL NA CRIAÇÃO DO USUÁRIO DE MACONHA DETIDO

Procurou-se observar se, sob o ponto de vista do usuário conduzido, a educação moral foi adequada. Em outras palavras, se o conduzido acredita que as pessoas que o criaram ensinaram o que é “certo” ou “errado”. Embora esse não seja um argumento objetivo, pode servir de parâmetro para futuras ações de prevenção a drogadição, uma vez que é intuitivo, por parte da população, o que venha a ser “o certo” e “o errado” a ser ensinado. Em outras palavras, o fato de não haver uma clara definição do termo não tira a utilidade prática dele.

Orientações gerais da família ao usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH - set e out 2017					
P18 - Sobre a educação fornecida pelas pessoas que te criaram				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Não me ensinaram o que é certo ou errado	1	1	2	5%	6%
Não sei se me ensinaram o certo	5	0	5	14%	14%
Ensinaram o certo	25	3	28	76%	80%
Não respondeu	1	1	2	5%	
			37	100%	

Verifica-se que o fato de haver responsáveis pela criação “ensinaram o certo” não impediu que os usuários de maconha viessem a ser conduzidos por crime à delegacia uma vez que 80% deles afirmaram que foram orientados, sob o ponto de vista moral, corretamente.

EXEMPLO MORAL NA CRIAÇÃO DO USUÁRIO DE MACONHA DETIDO

Uma vez que “ensinar o certo” não se mostrou suficiente, é preciso verificar se o exemplo dado pelas famílias poderia influenciar de alguma forma.

Exemplos da família para o usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH - set e out 2017					
P 19 - Exemplos de quem criou				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Nunca me deram bons exemplos	3	1	4	11%	12%
Deram alguns exemplos bons e outros ruins	11	1	12	32%	35%
Deram só bons exemplos	16	2	18	49%	53%
Não respondeu	2	1	3	8%	
			37	100%	

Ao analisar a tabela, percebe-se que os exemplos de conduta para a vida em geral do usuário de maconha não foram decisivos para impedir que eles fossem conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH em decorrência de fatos supostamente delituosos. Isso fica evidente porque há predominância dentre os que responderam a essa pergunta de pessoas que só tiveram bons exemplos por parte de quem os criou (53%).

ALERTA EM CASA SOBRE A PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Então, passa-se a observar se o alerta específico pela prevenção ao uso de drogas dentro de casa seria fator que impediria o sujeito de se tornar um usuário de maconha e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim-BH.

Orientações da família ao usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH para prevenção ao uso de drogas BH - set e out 2017								
P 20 - Alerta sobre as drogas em casa:	18 a 21 anos	22 a 24 anos	25 a 30 anos	31 a 40 anos	Acima de 40 anos	Total	Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
Quem me criou me incentivou a usar drogas	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Nunca me falaram para evitar drogas	-	-	-	-	2	2	5%	7%
Quem me criou aconselhou a evitar drogas depois que eu já estava usando	6	1	2	-	-	9	24%	30%
Antes de eu usar, já era alertado para não começar	7	5	5	2	-	19	51%	63%
Não respondeu	3	-	2	-	2	7	19%	
						37	100%	

Nota-se que o fato de haver alertas em casa foi irrelevante para evitar que o indivíduo se tornasse usuário de maconha futuramente conduzido à Delegacia Adida ao JECrim-BH. Somente 7% dos que responderam a essa pergunta não foram orientados em casa sobre evitar o uso de drogas.

O USO DE MACONHA É CAUSADO POR FALTA DE RELIGIOSIDADE, “FALTA DE DEUS”?

PRESENÇA DE RELIGIOSIDADE

A hipótese “o uso de drogas é falta de Deus” não é cientificamente testável de modo direto já que a existência e o modo de atuação desse ente não são calculáveis por critérios objetivos. Contudo, é possível auferir a religião do usuário e a frequência a cultos religiosos o que, de certa forma, pode indicar a religiosidade do entrevistado.

Religiosidade da população Belo Horizontina				
P 22 - Religiosidade	Usuários de maconha detidos da Delegacia do Jecrim/BH (2017)		População residente em BH (IBGE 2010)	
	Católicos	20%	20%	Católicos
Evangélicos	49%	49%	Evangélicos	25%
Espírita	3%	3%	Espírita	4%
Ateus	6%	29%	Outras espiritualidades ²	11%
Agnósticos ¹	9%			
Espiritualista, mas sem religião definida	11%			
Minorias religiosas ³	3%			
1 - Essa tabela está utilizando o termo "agnóstico" para representar as pessoas que não acreditam nem duvidam de coisas espirituais.				
2 - O censo encontrado no site do IBGE sobre Belo Horizonte não discrimina ateus, agnósticos, sem religião definida e minorias religiosas.				
3 - Abarca: Judaico/ muçulmano/ budista/ Umbanda/ Candomblé / etc				

Percebe-se que o número de usuários de maconha detidos e conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH que não acreditam na existência de forças espirituais, os ateus, é pequena, apenas 6% da amostra. Dessa forma, a falta de uma fé não pode ser estabelecida como causa do uso de maconha ou do cometimento de infrações pelo grupo.

FREQUÊNCIA A IGREJA OU LOCAL DE CULTO

Analisada a presença ou ausência de religiosidade, é necessário observar se a frequência a culto religioso influencia para que o indivíduo se torne um usuário de maconha detido e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.

Frequência a templo ou local de culto BH 2017 e Brasil 2016		
P 23 - Com que frequência vai a alguma igreja ou local de culto?	Usuários de drogas detidos em BH (2017)	População do Brasil (Datafolha 2016)
Uma ou mais vezes por semana	29,41%	65,00%
Frequente de uma a três vezes ao mês	23,53%	21,00%

Frequenta menos de uma vês ao mês ¹	23,53%	6,00%
Nunca ou quase nunca vai à igreja ou local de culto ²	23,53%	7,00%

1 - Esse parâmetro foi definido como equivalente aos termos "Uma vez a cada seis meses" e "Uma vez por ano" da pesquisa Datafolha 2016

2 - Esse parâmetro foi definido como equivalente aos termos "menos de uma vez por ano" e "não costuma ir" da pesquisa Datafolha 2016

A falta de comparecimento regular à igreja ou local de culto religioso é um fator relevante que pode influir para o usuário de maconha ser conduzido à Delegacia Adida ao Jecrim/BH. Enquanto, segundo pesquisa Datafolha de 2016, a maior parte da população brasileira frequentava ambientes religiosos, pelo menos, uma vez por semana (65%) menos de um terço dos usuários de maconha presos têm esse hábito (29,41%).

COMPRAR MACONHA É MAIS FÁCIL DO QUE PÃO?

Para testar essa hipótese, perguntou-se aos usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao JECrim/BH a respeito da frequência que procuravam e não encontravam maconha (cannabis sativa).

Disponibilidade de maconha em BH de acordo com usuários detidos na Delegacia Adida ao Jecrim/BH – set e out 2017					
P44 - Com qual frequência procurou maconha em algum lugar e não encontrou?				Percentual absoluto	Percentual dos que responderam
	Homens	Mulheres	Total		
Nunca aconteceu.	7	1	8	22%	27%
Raramente falta.	9	0	9	24%	30%
Às vezes falta	6	1	7	19%	23%
Falta com frequência.	5	1	6	16%	20%
Sempre falta.	0	0	0	0%	0%
Não respondeu	5	2	7	19%	
			37	100%	

Pelas respostas, conclui-se que o comércio de maconha não é tão fácil. Isso é perceptível porque os entrevistados dizem que existe eventual falta da droga nos pontos de venda, 73% deles afirmam que, em algum momento, há falta. Assim, é possível afirmar que comprar maconha não é mais fácil do que comprar pão em uma padaria.

De fato, a ameaça de ação policial consegue minimizar o tráfico nos locais mais visados, áreas centrais e grandes centros comerciais. Em outras palavras, não é possível estabelecer um local fixo de venda de drogas (bocade-fumo) no centro financeiro de uma grande cidade, o comércio nessas áreas pode ser feito apenas por vendedores avulsos (aviõezinhos) e as negociações são menos intensas se comparadas com o ponto fixo.

Ademais, não é todo lugar que serve como um bom ponto de venda de drogas. O local ideal deve ser de difícil fiscalização para a polícia e ser próximo do consumidor. Em decorrência dessa raridade de biomas aptos à proliferação do tráfico, passa a haver uma disputa territorial. Os vendedores brigam pelo domínio do território e, em alguns casos, buscam impor feudos com leis próprias.

LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS E PERFIL DOS USUÁRIOS CONDUZIDOS À DELEGACIA

O perfil dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JE-Crim/BH indicou que os controles sociais informais (família, escola e igreja), estão presentes na vida deles. Entretanto, não se mostraram efetivos para impedir que os indivíduos viessem a fazer uso de *cannabis* e serem levados a juízo por cometimento de infrações penais.

Por outro lado, as instâncias formais do controle social (órgãos de segurança pública e poder judiciário) também não conseguem conter o avanço do tráfico. Isso é evidenciado pelo crescimento do número de homicídios (geralmente associados ao tráfico) e pelo aumento constante da população carcerária (também influenciada fortemente pelo tráfico) apesar dos estarecedores índices de impunidade no Brasil.

A PROTEÇÃO AOS MENORES DE IDADE CONTRA AS DROGAS.

Nesse ponto, chega-se a um problema central. Inegavelmente, as drogas causam problemas de saúde. Percebe-se uma tendência no sentido de que, quanto mais cedo o sujeito inicia a drogadição, maiores os efeitos à saúde. Em outras palavras, os danos causados pelas drogas à saúde de uma criança são muito mais graves do que aqueles que ocorrem quando o sujeito só inicia o consumo na idade adulta. Portanto, uma boa política contra as drogas deve

enfocar especialmente no combate ao consumo pelos menores de idade, entretanto, não é isso que ocorre no Brasil.

Uma vez que uma droga se torna ilícita, o Estado perde o controle sobre sua venda aos menores.

Um vendedor legalizado de tabaco ou cerveja (como um dono de bar) tem receio de vender essa mercadoria para um menor, pois ele poderá ter seu estabelecimento fechado. Os próprios clientes e concorrentes denunciariam o comerciante. Vender drogas lícitas para menores pode significar a falência.

Por outro lado, o traficante de drogas não tem qualquer receio de vender drogas para menores. Ele não tem nenhum acréscimo de risco em sua atividade ao fazer isso. As consequências de vender drogas para um maior ou um menor são as mesmas (eventual prisão), então, para ele, não faz sentido diminuir sua clientela. Ao contrário, quanto mais ele promover a drogadição de crianças e adolescentes maior será a possibilidade de gerar vício e obter um cliente cativo. Depois, ele ainda poderá se tornar mão de obra auxiliando a empreitada criminosa do traficante.

Assim, paradoxalmente, a proibição das drogas as torna mais acessíveis justamente para o público que deveria ser o mais protegido pela restrição à venda: os menores de idade.

Ademais, se as drogas forem legalizadas, ainda que um maior de idade eventualmente repasse drogas para menores “fazendo um favor” ou “por amizade”, isso será algo eventual, assim como ocorre com o álcool e o cigarro hoje. Por isso, a possibilidade de vício é menor, pois não haverá disponibilidade das drogas para os menores de idade o tempo todo como ocorre hoje.

O QUE MAIS MATA: O TRÁFICO OU AS DROGAS?

Se a função da proibição às drogas é salvar vidas, deve-se verificar quantas vidas são salvas e quantas são perdidas em função da proibição.

O artigo “Mortes causadas pelo uso de drogas psicotrópicas no Brasil”, veiculado na Revista Técnica da Confederação Nacional dos Municípios no ano de 2013 afirma que “de acordo com o banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, o qual reúne e consolida óbitos no território brasileiro(...) No Brasil, morreram 40.546 pessoas devido ao uso de substâncias lícitas e ilícitas,(...). O maior número de óbitos se deve ao uso de álcool (85,8%), seguido pelo fumo (11,5%)”

Mortes por drogas no Brasil entre 2006 e 2010				
	Total	Álcool	Fumo	Outras drogas
Mortes	40.546	85,80%	11,50%	2,70%
Mortes estimadas		34.788	4.663	1.095
Média ao ano	8.109	6.958	933	219

De acordo com o mapa da violência no Brasil, “os registros do SIM permitem verificar que, entre 1980 e 2014, morreram perto de 1 milhão de pessoas (967.851), vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo. Nesse período, as vítimas passam de 8.710, no ano de 1980, para 44.861, em 2014.”

Assim, as mortes decorrentes diretamente do consumo de drogas ilícitas girariam em torno de 220 ao ano, conforme tabela acima. Por outro lado, só no ano de 2014 houve mais de 44 mil mortes decorrentes do uso de armas de fogo. Conseqüentemente, as mortes por arma de fogo matam 200 vezes mais do que o consumo de drogas. Só policiais, em 2016, morreram 477, segundo a Ordem dos Policiais do Brasil.

Por um lado, nem todos os homicídios decorrentes das armas de fogo podem ser atribuídos ao tráfico (problemas familiares, questões amorosas e outros fatores causam mortes). Por outro lado, nem todos os homicídios que o tráfico ocasiona são realizados diretamente com armas de fogo (torturas, enforcamentos, agressões físicas por outros meios também matam). Considerando essas duas variáveis e o fato de que o tráfico torna o ambiente mais propício aos homicídios uma vez que fornece armas e cria um clima de violência, não seria inapropriado dizer que o tráfico causa aproximadamente 44 mil mortes ao ano.

Nesse contexto, percebe-se que o número de mortes por overdose ou doenças decorrentes diretamente do uso de drogas (em torno de 220 ao ano) é muito baixo quando comparado aos homicídios que ocorrem nas disputas do tráfico (44 mil mortes ao ano). Isso é especialmente evidente no caso da maconha.

A quantidade de pessoas mortas no Brasil em decorrência do tráfico de drogas é enorme. Contabilizando policiais, traficantes e usuários assassinados, os números correspondem aos de uma guerra civil. Essas mortes só ocorrem em consequência da disputa territorial necessária ao estabelecimento do tráfico de drogas. Como explicado no item 4.6, “Comprar maconha é mais fácil do que pão?”, em decorrência da raridade de biomas aptos à proliferação do tráfico, passa a haver um conflito armado pela área disputada.

Se as drogas não fossem ilícitas, o controle territorial de uma área não faria sentido. Manter uma tropa armada para a segurança do comércio de

drogas seria algo inútil e caro, incompatível com o comércio. Consequentemente, as mortes decorrentes das disputas não existiriam.

Quando se observa o mercado de álcool e tabaco percebe-se que raramente há disputas físicas ou conflitos violentos para disputar o mercado. O que garante a clientela do comerciante legalizado são as leis de mercado: a qualidade do produto, o preço, o atendimento, a localização do estabelecimento, etc. Para um dono de bar, não faz sentido ir a outro concorrente para matá-lo com o objetivo de tomar sua clientela.

Por outro lado, para o traficante, a lógica é inversa. É perfeitamente racional exterminar o concorrente e estabelecer no local um ponto de venda próprio justamente porque o domínio do território faz parte do negócio. No universo do tráfico, o irracional é atuar desarmado uma vez que um concorrente certamente irá disputar o mercado com base na violência.

Diante disso, percebe-se que a proibição às drogas causa mais malefício do que benefício social. Não protege os jovens da drogadição e os alicia para os esquadrões do tráfico.

Percebe-se que a chamada “guerra às drogas” (o combate às drogas por meio de forças policiais) é uma causa sem sentido. Ela causa encarceramento, mortes, corrupção e aumenta a drogadição justamente dos mais vulneráveis aos efeitos das drogas (os jovens)

CONCLUSÕES

A pesquisa não estabelece hipóteses como causas necessárias de uso de maconha ou de cometimento de crime isoladamente. Todos os que responderam à pesquisa são usuários de maconha e suspeitos da prática de infração penal.

Verifica-se que o uso de maconha por parte dos usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao Jecrim/BH não decorre da falta de ocupação.

Avisar sobre os malefícios das drogas na escola também não demonstrou ter forte influencia para que o sujeito não utilize maconha.

Haver alertas em casa para a prevenção ao uso de drogas foi irrelevante para evitar que o indivíduo se tornasse usuário de maconha conduzido à delegacia.

Não é possível determinar se a escolaridade influencia o uso de drogas ou o cometimento de infrações.

O usuário de maconha ter sido criado por pai e mãe juntos não diminuiu a possibilidade de ele usar maconha e ser conduzido à unidade policial. Por outro lado, a ausência simultânea de ambos os pais parece influir bastante para que alguém se enquadre no grupo pesquisado.

Pessoas próximas consumirem álcool durante a criação do indivíduo não é fator preponderante para que alguém venha a se tornar um usuário de maconha do conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.

O exemplo do consumo de tabaco também não é determinante para a constituição desse grupo. Entretanto, nota-se que há certa relação entre o fato de haver tabaco em casa e o sujeito passar ao uso de maconha. Enquanto em 58% dos lares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH havia fumante de tabaco, na população em geral, há 17% de fumantes.

O exemplo do consumo de maconha em casa também não é fator preponderante na formação de um usuário de maconha a ser conduzido à Delegacia Adida ao JECrim. Entretanto, de maneira semelhante ao que ocorre no cigarro, há certa relação entre o fato de haver maconha em casa e o sujeito passar ao uso de maconha. Enquanto havia maconha nos lares de 26% dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim, apenas 3% da população nacional usa maconha.

Haver dificuldades financeiras na infância não demonstrou ser algo relevante na constituição do grupo estudado.

Os responsáveis pela criação dos usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao JECrim/BH “ensinarem o certo” não impediu que os usuários de maconha viessem a ser conduzidos por crime à delegacia. De maneira semelhante, os exemplos de conduta dos familiares para a vida em geral não foram decisivos para impedir que eles fossem suspeitos de cometer fatos delituosos.

Verificou-se que a falta de uma fé não pode ser estabelecida como causa do uso de maconha ou do cometimento de infrações pelo grupo pesquisado. Entretanto, não frequentar regularmente uma igreja ou local de culto religioso é um fator relevante que pode contribuir para o usuário de maconha ser conduzido à Delegacia Adida ao Jecrim/BH. Enquanto, 65% da população brasileira frequentava ambientes religiosos, pelo menos, uma vez por semana, menos de um terço dos usuários de maconha presos têm esse hábito (29,41%).

O perfil dos usuários de maconha analisados indica que os controles sociais informais (família, escola e igreja) estão presentes na vida dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao Jecrim/BH, entretanto não têm se mostrado efetivos para impedir que eles venham fazer uso de *cannabis* e serem levados a juízo por cometimento de infrações penais.

Por outro lado, as instâncias formais do controle social também não conseguem conter o avanço do tráfico.

A proibição torna as drogas mais acessíveis para os menores de idade que deveriam ser os mais protegidos contra a drogadição porque sofrem mais danos à saúde quando expostos ao vício.

Se a função da proibição às drogas é salvar vidas, deve-se verificar quantas vidas são salvas e quantas são perdidas em função da proibição. Nesse contexto, percebe-se que o número de mortes por overdose ou doenças

decorrentes diretamente do uso de drogas ilícitas é cerca de 200 vezes menor que o de homicídios que ocorrem nas disputas do tráfico. Se as drogas não fossem ilícitas, o controle territorial de uma área não faria sentido. Consequentemente, as mortes decorrentes das disputas não existiriam.

Percebe-se que a chamada “guerra às drogas” é algo sem sentido. Ela causa encarceramento, mortes, corrupção e aumenta a drogadição justamente dos mais vulneráveis aos efeitos das drogas (os jovens). Por que a sociedade deve seguir consumindo suas energias lutando em uma guerra perdida?

BIBLIOGRAFIA E FONTES

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **(Re) Pensando a Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática**. 2ª ed. rev. amp. atu. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**- 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. ISBN 85-224-3169-8

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. **Atlas do Censo Demográfico 2010** - Rio de Janeiro, IBGE, 2013. ISBN 978-85-240-4281-2. Versão eletrônica disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/> Acesso em 01 nov. 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Cidades, Belo Horizonte, Síntese das Informações**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=310620&idtema=16&search=minas-gerais|belo-horizonte|sintese-das-informacoes> Acesso em 01 nov. 2017.

Instituto Datafolha de Pesquisas. **90% dos brasileiros vão à igreja, a cultos ou serviços religiosos 17% frequentam mais de uma religião**. Disponível em: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/religiao_03052007_1.pdf Acesso em 01 nov. 2017.

Instituto Datafolha de Pesquisas. **Perfil e opinião dos evangélicos no Brasil**. Disponível em: <http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2016/12/28/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.pdf> Acesso em 01 nov. 2017.

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica** - 5. ed. - São Paulo: Atlas 2003. ISBN 85-224-3397-6

LARANJEIRA, Ronaldo (Supervisão) [et al.], **II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) – 2012**. São Paulo: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas (INPAD), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 2014. Disponível em: <http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf> Acesso em 01 nov. 2017.

MURAD, José Elias; SALGADO, Rogério S. **Controvérsias sobre a maconha: a recorrente polêmica sobre a legalização da maconha**. Belo Ho-

rizonte: Destack, 2004. 88 p.

NATALINO, Marco Antonio Carvalho. **Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil**. Brasília. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/26102016td_2246_sumex.pdf Acesso em 01 nov. 2017.

NERI, Marcelo Côrtes (coord). **Novo Mapa das Religiões**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011. Disponível em: http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf Acesso em 01 nov. 2017.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. ISBN 978-85-7717-158-3

RUDIO, Franz Victor. **Introdução ao projeto de pesquisa científica**. 32ª Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2004.

STRANZ, Eduardo; BARRETO, Mariana Boff; RIBEIRO, Rosângela da Silva; LIMONGI, Virna. **Mortes causadas pelo uso de drogas psicotrópicas no Brasil**. In: Revista Técnica da Confederação Nacional dos Municípios de 2013 - Brasília: CNM, 2013. ISBN 978-85-99129-73-9, Disponível em: [http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Revista%20T%C3%A9cnica%20\(2013\).pdf](http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Revista%20T%C3%A9cnica%20(2013).pdf) Acesso em 07 nov. 2017.

WASELFISZ, Julio Jacobo. **Mapa da violência no Brasil: Homicídios por armas de fogo no Brasil**. Disponível em: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf e disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf> Acesso em 07 nov. 2017.